

ПРОФИЛАКТИКА ИНСПЕКТОРИНИНГ ҲУҚУҚБУЗАРЛИКЛАРДАН ЖАБРЛАНУВЧИЛАРГА ЁРДАМ КЎРСАТУВЧИ ИХТИСОСЛАШТИРИЛГАН МУАССАСАЛАР ФАОЛИЯТИНИНГ АҲАМИЯТИ ВА ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ

Bulturboyev Farrux Farxod o'g'li

IV Akademiyasi kursanti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10958686>

Аннотация. Ушбу мақолада Профилактика инспекторининг ҳуқуқбузарликлардан жабрланувчиларга ёрдам кўрсатувчи ихтисослаштирилган муассасалар фаолиятиининг аҳамияти ва ўзига хос хусусиятлари тўғрисида фикр юритилган ва ушбу фаолиятга оид кўплаб тушунчаларга таъриф берилган.

Калит сўзлар: ижтимоий реабилитация қилиш, ихтисослаштирилган муассаса, ижтимоий мослаштириш, жиноятларни олдини олиш.

Ҳуқуқбузарга нисбатан «ижтимоий реабилитация қилиш» тушунчаси ишлатилган – бевосита уни ахлоқан тузатиш ёки судланганлик ҳолатини олиб ташлаш сингари чораларда намоён бўлади.

«Ижтимоий мослаштириш» эса бевосита жазони ижро этиш муассасасидан жазо ўтаб қайтган шахсни ўқишга ёки ишга жойлаштириш, маълум муддатга уй-жой билан таъминлаш, ҳокимиятлар ҳузуридаги махсус комиссиялар томонидан моддий, шунингдек ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар томонидан ҳуқуқий ёрдам бериш каби ҳолатларда ўз ифодасини топади.

«Ижтимоий мослаштириш» деганда ҳуқуқбузарликлар натижасида оғир психологик жароҳат олган шахсларни оиласига, маҳалласига ёки умуман жамиятга мослаштириш каби чораларни мисол тариқасида келтириш мумкин (Масалан, ишсизлик сабабли одам савдоси жиноятининг қурбони бўлган шахсларга иш ёки ўқишга жойлашишларида ёрдам бериш).

Ҳуқуқбузарликдан жабрланувчини «ижтимоий реабилитация қилиш» - жисмоний зарар кўрган шахснинг соғлиғини тиббий ва психологик ёрдам кўрсатиш орқали қайта тиклаш, маънавий ёки мулкӣ зарар етказилган ҳолларда эса зарарни қоплаш асосида амалга оширилади¹.

Ҳар бир инсон умри давомида турли хавф-хатарга тўқнаш келиши, жисмоний зўриқиш ҳамда руҳий зўриқиш ва тангликни бошидан кечириши мумкин. Фавқулотда вазиятлар ҳаёт хавфсизлиги, жисмоний ва руҳий саломатлик учун экстремал шарт-шароитларнинг пайдо бўлишига замин яратади. Натижада инсоннинг ҳаёт қийинчиликларига мослаша олмаслиги билан боғлиқ бўлган салбий таъсирларни келтириб чиқаради. Мазкур салбий ҳолатларнинг таъсирига тушуб қолган ҳар қандай шахсда эса фавқулотда ҳаракатларни (ўз жонига қасд қилиш) содир қилиш хавфи ошиб боради. Бундан ташқари, муайян вақт давомида жиноят қурбони бўлган, жисмоний зўрлик (уриш, қийнаш ва ҳ.к), руҳий тазйиқ ва бошқа турдаги зўравонликларга дучор этилиши

¹ Ўзбекистон Республикасининг «Ҳуқуқбузарликлар профилактикаси тўғрисида»ги қонунига илмий-амалий шарҳ: Қонунга шарҳ / Муаллифлар жамоаси. Масъул муҳаррир А.С. Турсунов. – Т.: Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси, 2022. – Б. 114.

натижасида жабрланган шахсларнинг хулқ-атворида ҳамда руҳиятидаги содир бўлган ўзгаришлар уларнинг ўз жонига қасд қилишга мойиллигини оширади. Ўз жонига қасд қилишга олиб келувчи асосий сабаблардан бири ҳам бу шахсга нисбатан содир этилган ҳуқуқбузарликлар ҳамда уларнинг содир этилиши натижасида инсон саломатлигига, айниқса руҳиятига етказилаётган тазйиқларнинг давомийлигидир.

Таҳлиллардан шу нарса маълумки, йилига жаҳонда 800 мингга яқин инсон ўз жонига қасд қилиши натижасида ҳаётдан кўз юмади. Ўз жонига суиқасд қилиш ҳолатлари эса ушбу рақамлардан 20 баробар кўпроқни ташкил этади². Умуман олганда, у хоҳ жиноят, хоҳ бошқа турдаги ҳуқуқбузарликдан бўлсин жисмоний, рухий, моддий ва маънавий зўрликнинг қурбони бўлган ҳар қандай шахсларнинг аксариятида ўз жонига қасд қилишга уриниши кузатилади. Ушбу ҳолатлар айниқса, одам савдоси ва оиладаги зўравонлик қурбонларида кўпроқ учрайди. Ўз жонига қасд қилишга ўринишларнинг ҳар 3 ёки 4 тасидан биттаси инсон ўлими билан яқунланади. Бироқ, шуни унутмаслик керакки, бугунги кунда ҳуқуқбузарликларнинг барвақт олдини олиш билан бир қаторда ўз жонига қасд қилиш ҳолатларининг олдини олиш ҳам долзарб масалалардан бирига айланмоқда. Демак, одамлар орасида тарқалаётган бундай салбий ҳолатларни олдини олиш бўйича кескин чора-тадбирларни амалга ошириш зарурияти мавжуд.

Зеро, 2018 йилнинг 27 июль куни ички ишлар органлари билан ўтказилган “Жиноятларнинг олдини олиш, давлат идоралари ва жамиятнинг бу борадаги масъулиятини ошириш масалалари”га бағишланган видеоселлатор йиғилишида Президентимиз Шавкат Мирзиёев сўнгги пайтларда ўз жонига қасд қилиш ҳолатлари билан боғлиқ муаммолар кўпайиб бораётганлигига бежизга тўхталиб ўтмадилар. Мазкур йиғилишда таъкидланишича:

- аҳолига психиатрия ёрдами кўрсатиш тизимини янада такомиллаштиришга оид дастурлар доирасида психиатрия шифохоналари ва психоневрология диспанцерларининг моддий-техник базаси яхшиланган;
- кадрлар малакасини ошириш тизими йўлга қўйилган;
- зўрлик ишлатишдан жабр кўрган шахсларни реабилитация қилиш ва мослаштириш ҳамда ўз жонига қасд қилишнинг олдини олиш республика маркази, туман хотин-қизлар қўмиталари ҳузурида махсус марказлар ташкил этилган;
- «хавф остидаги гуруҳ» да бўлган шахсларнинг ягона электрон базаси шакллантирилаётганига қарамай, масъулларнинг бу масалага ёндашув муносабатида кескин ўзгариш кўзатилмаяпти.

Фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш органлари фаолиятини мувофиқлаштириш бўйича Республика кенгаши, Соғлиқни сақлаш, Олий ва ўрта махсус таълим, Халқ таълими вазирликлари, Ёшлар иттифоқи ва Хотин-қизлар қўмитаси томонидан ўз жонига қасд қилиш билан боғлиқ ҳар бир ҳодисага «фавқулодда ҳолат» сифатида қараши, таълим муассасаларида ўз жонига қасд қилишга мойил хулқ-атвор пайдо бўлишига йўл қўймасликка қаратилган психологик дастурлар ишлаб чиқилиши лозим. Дин ишлари бўйича қўмита ва Ўзбекистон мусулмонлари идораси ўз жонига қасд

² <https://www.bbv.com>.

қилишга нисбатан муқаддас динимизнинг муносабатини таъсирчан усулларда кенг оммага тушунтириши зарур³.

Ички ишлар органларининг таянч пунктларида фаолият олиб бораётган ҳар бир профилактика инспекторлари ҳуқуқбузарликлардан жабр кўрган шахсларни аниқлаши, уларнинг ҳисобини юритиши, улар орасидан жабр- зулм кўрган ҳамда ўз жонига қасд қилиш эҳтимолида бўлган ҳар қандай шахсларни психологик реабилитация қилишда, шунингдек уларнинг ижтимоий-иқтисодий, ҳуқуқий ва бошқа масалалардаги муаммоларини бартараф этишда бошқа ташкилотлар билан ҳамкорлик қилишлари мақсадга мувофиқдир.

References:

1. Профилактика преступлений. Учебник.– Алматы: 2022. С. 228.
2. Хўжақулов С.Б. Ҳуқуқбузарликларнинг виктимологик профилактикаси// Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси ахборотномаси//–Т.: 2022. №31-сон. Б–26.
3. Қурбонов Н.Б. Одамлардан фойдаланиш учун ёллаш жиноятида жавобгарлик масалалари (жиноят-ҳуқуқий ва криминологик жihatлари): Юрид. фан. номз. ...дис. автореф.–2021. –26 б.
4. Исмаилов И., Миразов Д., Мухторов Ж.С. ва бошқ. // Ҳуқуқбузарликларнинг сабаб ва шароитларини аниқлаш, таҳлил қилиш ва бартараф этиш: Ўқув қўлланма. – Т.: 2021. Б–105.
5. Саидов А., Таджиханов У., Одилқориев Х. Давлат ва ҳуқуқ асослари: Дарслик. –Т.: Шарқ.–Б. 45.

INNOVATIVE
ACADEMY

³[Электронный ресурс]. Режим доступа: [https:// www.uza.uz](https://www.uza.uz)(дата обращения: 30.03.2020).